

Presentación editorial del Dossier

Bárbara Sofía Carboni¹, Sabrina Anabel Labrone², Amanda Eva Ocampo³, Virginia Pineau⁴, Virginia Salerno⁵, Olivia Sokol⁶, Natalia Mazzia⁷, Paula E. Galligani⁸, María Victoria Fiel⁹, Magdalena Lozano¹⁰ y Luciana Catella¹¹

¹ Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: bscarboni@gmail.com

² Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Bernardo Houssay 200 (CP V9410), Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. E-mail: slabrone@gmail.com

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones (FHYCS, UNaM). Instituto Superior Manuel Giudici. Tucumán 1632 (CP N3300BSP), Posadas, Misiones, Argentina. E-mail: amiocampo25@gmail.com

⁴ Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: virpineau@gmail.com

⁵ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: vmsalerno@conicet.gov.ar

⁶ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (IA, FFyL, UBA). 25 de mayo 217, 3º piso (CP C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: olivia.sokol@conicet.gov.ar

⁷ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Área de Arqueología y Antropología, Área de Museos, Municipalidad de Necochea. Avenida 10 s/Nº y calle 93, Parque Miguel Lillo (CP 7630), Necochea, Buenos Aires, Argentina. E-mail: natymazzia@yahoo.com.ar

⁸ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (CP 1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: paulagalligani@hotmail.com

⁹ Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, 3º piso (C1406CPJ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: mvictoriafiel@gmail.com

¹⁰ Agencia I+D. Laboratorio de Antropología Biológica, Universidad Maimonides. Hidalgo 775 (CP 1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: lozanomagdalena@gmail.com

¹¹ División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n (CP 1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: catellaluciana@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10257756>

Las páginas que se presentan a continuación son el fruto de un trabajo colectivo que comenzó en el año 2017 con el primer encuentro de *El Pasado nos Convoca* (EPNC) (Williams y Korstanje, 2021). Luego de aquellos primeros “rituales de sanación” (hooks¹, 2017, p. 30) las historias y experiencias compartidas buscaron transformarse en acciones concretas y EPNC se convirtió en un encuentro bianual que congrega mujeres y disidencias sexo-genéricas de la arqueología sudamericana. Durante el 2022, entre los días 20 y 22 de octubre, se celebró el tercer encuentro de EPNC en el valle de Punilla (Córdoba, Argentina) (Figura 1). Allí el equipo editorial de la *Revista Práctica Arqueológica* nos invitó a realizar juntas este *dossier* con el objetivo de plasmar las experiencias, continuar con los debates y abrir el espacio a quienes no hayan asistido al encuentro y deseen participar y sumar, de esta manera, cada vez más voces. En arqueología, los debates y críticas del feminismo sobre el sesgo androcéntrico, el lugar de las mujeres y las disidencias dentro de la disciplina y las formas de construcción del conocimiento han viajado de norte a sur. Por el contrario, en la arqueología sudamericana

¹ Adoptamos la preferencia que tenía bell hooks por escribir su nombre en minúsculas.

Figura 1. Volante de *El Pasado nos Convoca III*. Realizado por Ana Laura Califa.

recién estamos comenzando a esbozar qué formas particulares toman el sesgo androcéntrico y el colonial en nuestra región y cómo estos influyen en la teoría y en la práctica. Desde el sur existe una creciente necesidad de organizar la práctica del pensar y escribir nuestras historias en conjunto, necesidad cada vez más visible (Cordero, 2023; Jofré *et al.*, 2021; Puebla *et al.*, 2021; Salas-Medellín *et al.*, 2021; Tavera Medina y Santana Quispe, 2022; entre otros). Remarcamos la importancia de multiplicar los espacios que nos inviten a encontrarnos y compartir experiencias. Éste de aquí, es uno más entre tantos.

Pensarnos como mujeres y disidencias en la arqueología sudamericana requiere de encuentros, redes, alianzas y, sobre todo, requiere de conversaciones situadas —que en este volumen serán a destiempo, pero conversaciones al fin—. El pasado nos convoca a sentarnos alrededor del fuego, como elemento transformador, y reconstruir las genealogías de nuestras ancestras para (de)construir los silencios y encontrarnos en las historias ajenas. Una reconstrucción que en

palabras de Alejandra Ciriza² (2015): “es un gesto político que requiere de una tarea de búsqueda de las huellas doblemente dispersas de nuestras ancestras, mujeres transgresoras algunas de ellas, feministas otras” (p. 85).

Partimos de la idea del diálogo y las experiencias compartidas para generar conocimientos situados, parciales y críticos sobre nuestra disciplina. Visibilizar nuestros lugares de enunciación para compartir y discutir las distintas formas de hacer ciencia con la finalidad de construir conexiones desde las parcialidades y generar una historia abierta, situada y colectiva.

Para la convocatoria de este *dossier* decidimos retomar los ejes seleccionados de forma colectiva que guiaron el encuentro EPNC III e invitamos a mujeres y disidencias sexo-genéricas de la arqueología sudamericana a continuar con los diálogos intergeneracionales que comenzaron entre las sierras cordobesas. El objetivo es realizar un aporte a las epistemologías feministas del sur, para ello buscamos reunir un conjunto de trabajos que compartan experiencias, conocimientos y reflexiones sobre diferentes aspectos de la práctica arqueológica tales como: la historia y el legado de mujeres y disidencias sexo-genéricas que han abierto el camino a las siguientes generaciones; experiencias de la práctica arqueológica (el trabajo de campo, la académica, los espacios políticos y la vida cotidiana) y el impacto que tiene habitar y ejercer dentro de una estructura académica patriarcal; y por último, reflexiones sobre cómo influyó e influye el sesgo androcéntrico en la teoría y las formas de interpretar el pasado.

Dada la gran cantidad de colaboraciones que hemos recibido el *dossier* se desdobló en dos números. Este primer número se compone de ocho trabajos en diversos formatos (artículos, notas y una entrevista) que conforman un conjunto de miradas parciales y situadas en Argentina, que se hilan y dialogan entre sí y con ustedes, lectoras y lectores, para generar conocimientos situados desde el sur.

El *dossier* comienza con el trabajo de Vivian Scheinsohn, Cristina Bellelli, Mónica Berón y Mariana Mondini. Las autoras presentan una actualización del trabajo pionero de Bellelli, Berón y Scheinsohn (1983) a partir de un recorrido histórico sobre la paridad de género en la arqueología argentina en los últimos 30 años. Este trabajo, por demás importante, sienta las bases para continuar con la lectura ya que nos permite situar nuestros cuerpos dentro del campo académico de la arqueología.

En su trabajo, Diana Leonis Mazzanti nos invita a acompañarla a través de los procesos históricos que atravesó la carrera de Antropología (especialización en Arqueología) que se dictó en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). El artículo de Diana es un testimonio valiente de su vida que se hila con las historias de otras mujeres arqueólogas, historias de sororidad durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica (1976-1983) y en tiempos de democracia. Sus experiencias enlazadas con los devenires de la historia (poco contada) de la arqueología de la región pampeana son una contribución a la historia de la disciplina.

En un mismo tenor, Valeria Elizabeth Espiro comparte una reflexión sobre su experiencia como mujer, feminista, arqueóloga, docente y gestora en la Universidad Nacional de Catamarca (Argentina). A partir de su propia historia, su voz nos interpela, nos llama a pensar sobre nuestras prácticas y nos propone, desde una arqueología feminista crítica, transformar las estructuras patriarcales de la disciplina.

² Adoptamos el criterio de Alejandra Ciriza que opta por escribir su nombre sin mayúsculas.

El trabajo de Vanesa Guajardo, Laura Pey, Violeta A. Killian Galván y Cristina Prieto-Olavarría se compone de todas las voces que participaron del conversatorio *Mujeres y Disidencias en la Arqueología Argentina. Pasado, presente y futuro* realizado en el marco del XXI Congreso Nacional Arqueología Argentina (CNAA) en la Provincia de Corrientes (Argentina). Las memorias del conversatorio visibilizan las problemáticas actuales que atraviesan las mujeres y las disidencias sexo-genéricas en la práctica arqueológica, hacen hincapié en los espacios ganados y el camino que aún nos queda por recorrer para transformar la disciplina.

Si seguimos en orden la lectura, la nota de Luciana Eguía, Inés Gordillo, Carolina Prieto y Liliana Milani pone el foco en la distribución desigual de las tareas de cuidado de personas y cómo estas afectan al desarrollo científico, principalmente de las mujeres. Las autoras presentan los resultados de una encuesta *online* a quienes asistieron al XXI CNAA para evaluar el impacto del reciente subsidio por tareas de cuidado durante reuniones científicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En su trabajo, Guadalupe Argañaraz e Inés A. Luna, comparten sus reflexiones acerca de las experiencias subjetivas de un grupo de mujeres durante su trabajo de campo en el sitio histórico Ibatín (Tucumán, Argentina) y lo que significó para ellas una campaña llevada adelante solo por mujeres. Su experiencia se nos presenta como una imagen narrada, donde resalta la importancia de los lazos afectivos y los espacios de diálogo. Las autoras, a partir de su propia historia, hacen un llamado a reconocer y superar las desigualdades de género que persisten en la arqueología.

Belén Sandoval Ramos, Silvia Carlini Comerci, María Celeste Perosino, Daniela Micheli, Amelia Barreiro, Nadia Rabuffetti, Andrea Gutiérrez y Evelyn Cels Manavella presentan el trabajo sobre la desaparición de personas que realiza la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV), un equipo de investigación conformado por mujeres feministas de distintas disciplinas. Plantean la necesidad de revisar, desde una perspectiva de género, los abordajes, las metodologías y las prácticas que se utilizan para abordar esta problemática sumamente compleja. La CIAV propone un enfoque integrador que remarca la importancia de la creación de redes interdisciplinarias en donde prime el diálogo entre todos los actores involucrados.

En el último trabajo que compone este número, Cristina Prieto-Olavarría entrevista a Elena María Abraham, mujer pionera de la arqueología de Mendoza (Argentina). Esta entrevista vuelve nuestra mirada hacia la reconstrucción de genealogías en nuestra disciplina. El diálogo entre ambas rompe con los silencios y las omisiones de la historia de la arqueología en Mendoza (Argentina).

Al final de la lectura de todos los trabajos que componen este número, el pasado y el presente nos convocan a devenir diferentes y proyectarnos en múltiples voces hacia el futuro. Nombrar estas experiencias, escribir sobre ellas y, por lo tanto, compartirlas con el resto de la comunidad, son actos políticos transformadores de la práctica arqueológica sudamericana. La suma y complementariedad de los trabajos, nos invita a transformar(nos) y repensar(nos) desde distintas miradas: ¿Cómo construimos el pasado? ¿Qué roles, como mujeres y disidencias sexo-genéricas, hemos ocupado y cuáles estamos ocupando hoy?

Invitamos a la lectura de este primer número que imaginamos como el comienzo de una cartografía en movimiento, realizada por las voces de las mujeres y disidencias sexo-genéricas de la arqueología sudamericana. Como aquella que imaginó Suely Rolnik (1989):

La cartografía, en este caso, acompaña y se hace mientras se desintegran ciertos mundos, pierden su sentido, y se forman otros: mundos, que se crean para expresar afectos contemporáneos, en relación a los cuales los universos vigentes se tornan obsoletos (p. 15).

Finalmente, no queda más que señalar que estos números especiales de la presente publicación fueron compilados por un grupo de investigadoras de distintos puntos de Argentina, que nos desempeñamos en diferentes ámbitos, en la docencia universitaria, la investigación, la extensión y la gestión en relación con la arqueología. Las nutridas experiencias que vivimos en los encuentros de EPCN —que afortunadamente seguirán siendo parte de nuestras agendas— nos ha permitido convocar a quienes integran esta publicación, con quienes compartimos el interés por visibilizar nuestra labor y cuestionar nuestros roles en las sociedades pasadas y presentes para (re)imaginar nuestra disciplina.

Agradecemos a todas las personas, que de una u otra manera, han hecho posible la realización de este *dossier*.

REFERENCIAS CITADAS

Bellelli, C., M. Berón y V. Scheinsohn. (1993). Una arqueología de distinto género. *Publicar*, 2(3), 47-61. Buenos Aires.

ciriza, a. (2015). Construir genealogías feministas desde el Sur: encrucijadas y tensiones. *Millcayac. Revista Digital de Ciencias Sociales*, 2(3), 83-104.

Cordero, M. A. (2023). Las Invisibles: The Unrecognized Contributions of Women to Ecuadorian Archaeology. En: López Varela, S.L. (eds.) *Women in Archaeology. Women in Engineering and Science*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27650-7_7

hooks, b. (2017). *El Feminismo es para todo el Mundo*. Traficantes de sueños.

Jofré, C., Gamboa, M., Morales, M., Gasetúa, F. E. y Pessio Vázquez, M. F. (2021). Mujeres y disidencias feministas en las arqueologías sudamericanas: Claves para nombrar la violencia patriarcal y re-existir en las academias hostiles. *Anales de Arqueología y Etnología*, 76(2), 69-95. <https://doi.org/10.48162/rev.46.003>

Puebla, L., Prieto-Olavarría, C., Frigolé, C., Guevara Batllori, D., Salgán, M. L., Zárate Bernardi, S., Pompei, M. de la P., Da Peña, G., Yebra, L., Sugrañes, N., y Albarrán, E. I. (2021). Mujeres en la arqueología de Mendoza: Pioneras, silencios y nuevas voces. *Anales de Arqueología y Etnología*, 76(2), 189-214. <https://doi.org/10.48162/rev.46.007>

Rolnik, S. (1989). *Cartografia Sentimental: Transformações Contemporâneas do Desejo*. Estação Liberdade.

Salas-Medellín, R., Jaramillo González, A., Mendoza León, D., Ramírez Corredor, Y., Orejuela Mesa, M. E., Castro Montes, D. P., Gutiérrez Lara, A., y Bran Pérez, M. (2021). Hilando en colectivo hacia una arqueología de género y feminista en Colombia: Colectivo GEFA (género, feminismo y arqueología). *Anales de Arqueología y Etnología*, 76(2), 97–123. <https://doi.org/10.48162/rev.46.004>